

44. JUPITER KONFERENCIJA
sa međunarodnim učešćem

44th JUPITER CONFERENCE
with foreign participants

ZBORNİK RADOVA

PROCEEDINGS

UNIVERZITET U BEOGRADU - MAŠINSKI FAKULTET

UNIVERSITY OF BELGRADE
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

Beograd, oktobar 2024.

44. JUPITER KONFERENCIJA

ZBORNİK RADOVA PROCEEDINGS

37. simpozijum
**CIM U STRATEGIJI TEHNOLOŠKOG
RAZVOJA INDUSTRIJE PRERADE METALA**

31. simpozijum
CAD/CAM

40. simpozijum
NU – ROBOTI –FTS

46. simpozijum
**UPRAVLJANJE PROIZVODNOM U
INDUSTRIJI PRERADE METALA**

24. simpozijum
MENADŽMENT KVALITETOM

Organizator:

UNIVERZITET U BEOGRADU - MAŠINSKI FAKULTET

Beograd, oktobar 2024. godine

44. JUPITER KONFERENCIJA

ZBORNİK RADOVA

Organizator i izdavač:

UNIVERZITET U BEOGRADU - MAŠINSKI FAKULTET

Adresa:

Kraljice Marije 16, 11120 Beograd, Srbija

Tel: 011/3370341, Fax: 011/3370364

El. pošta: jupiter@mas.bg.ac.rs

Za izdavača: Dekan, dr Vladimir Popović, red. prof.

Štampanje odobrila:

Komisija za izdavačku delatnost Mašinskog fakulteta i Dekan Mašinskog fakulteta

Odlukom br. 29/2024 od 24.09.2024.

Tehnički urednici:

Prof. dr Saša Živanović

Doc. dr Miloš Pjević

Doc. dr Dušan Nedeljković

Lazar Matijašević, mast. inž. maš.

Beograd, oktobar 2024.

Tiraž: 100 primeraka

Štampa: **Planeta print**,

11000 Beograd, Igora Vasiljeva 33r, tel.: 011 650 6564

ISBN 978-86-6060-204-8

Nešovanović, Lj.¹⁾, Živanović, S., Popović, M.²⁾

SIMULACIJA RADA TROOSNOG MEHANIZMA SA PARALELNOG KINEMATIKOM NA BAZI MEHANIZMA ČEBIŠEVA³⁾

Rezime

U okviru ovog rada će biti prikazan konceptualni dizajn mehanizma sa paralelnom kinematikom koji poseduje tri stepena slobode kretanja. Novina u konstrukciji razmatranog mehanizma je primena Čebiševljevog mehanizma kao pasivnog translatorno-obrtnog zgloba. Razmatrani mehanizam kao predstavnik mehanizama sa paralelnom kinematikom je sačinjen od velikog broja spojki međusobno povezanih pasivnim zglobovima, te kao takav predstavlja kompleksnu konstrukciju sa velikim brojem posledičnih kretanja unutar konstrukcije. Kako bi se došlo do zaključaka po pitanju mobilnosti konstrukcije, nameće se potreba za simulacijom razmatranog mehanizma u nekom virtuelnom okruženju. U okviru ovog rada biće prikazana simulacija razmatranog mehanizma u softverskom paketu PTC Creo Parametric.

Ključne reči: Paralelni mehanizam, Čebiševljevi mehanizam, Simulacija, PTC Creo Parametric.

1. UVOD

Mehanizmi sa paralelnom kinematikom predstavljaju široko rasprostranjenu grupu mehanizama u industriji današnjice. Zbog svojih izrazitih prednosti u odnosu na mehanizme sa serijskom kinematikom ovi mehanizmi predstavljaju idealno rešenje u oblasti pakovanja proizvoda, elektronskoj i farmaceutskoj industriji, a sve su češće primene paralelnih mehanizama i u medicinskoj industriji [1]. Delta mehanizam kao jedan od najčešće primenjenih mehanizama sa paralelnom kinematikom je visoko zastupljen u svim prethodno pomenutim industrijskim oblastima i jako tačno oslikava sve prednosti paralelnih mehanizama sa akcentom na brzini i tačnosti pozicioniranja [2]. U proizvodnom mašinstvu zbog svojih impresivnih brzina i tačnosti pozicioniranja paralelni mehanizmi se mogu koristiti i u bušačkim operacijama, kao što je prikazano na primeru mašine UraneSX [1, 3].

Imajući u vidu mogućnosti primene paralelnih mehanizama i sve širu rasprostranjenost u industriji ovih tipova mehanizama u okviru ovog rada će biti prikazan novi konceptualni dizajn jednog paralelnog mehanizma sa tri stepena slobode kretanja koji poseduje visok nivo fleksibilnosti, te kao takav, potencijalno, može biti primenjen u različitim industrijskim granama za veliki broj proizvodnih procesa. Ono što izdvaja ovaj mehanizam u odnosu na druge je primena pasivnog translatorno-obrtnog zgloba kao jednog kinematičkog lanca koji povezuje stacionarnu bazu i pokretnu platformu. Primer inicijalnog paralelnog mehanizma sa pasivnim translatorno-obrtnim zglobom na bazi mehanizma Čebiševa, je pokazan na slici 1. Veliki broj mehanizama može imati ulogu translatorno-obrtnog zgloba, ali će zbog svojih karakteristika mehanizam prikazan u okviru ovog rada biti baziran na mehanizmu Čebiševa [4, 5].

Razmatrani mehanizam je u funkciji razvoja, te će u okviru ovog rada biti prikazan konceptualni dizajn prvog prototipa mehanizma sa paralelnom kinematikom baziranog na mehanizmu Čebiševa. Kao deo od izuzetne važnosti u procesu projektovanja novih mehanizama izdvaja se izrada virtuelnog modela mehanizma.

¹⁾ mast. inž. Ljubomir Nešovanović, LOLA Institut, (ljubomir.nesovanovic@li.rs)

²⁾ prof. dr. Saša Živanović, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, (szivanovic@mas.bg.ac.rs), prof. dr. Mihajlo Popović, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, (mpopovic@mas.bg.ac.rs)

³⁾ U okviru ovog rada saopštavaju se rezultati istraživanja koja su realizovana u okviru projekata koje finansijski podržava Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Vlade Republike Srbije po ugovorima: ev. br: 451-03-65/2024-03/200105 i ev. br. 451-03-66/2024-03/ 200066 za 2024. godinu.

Slika 1. Primer inicijalnog koncepta paralelnog mehanizma p3 glide sa translatorno pokretnim aktuatorima i pasivnim translatorno obrtnim zglobov

Sagledavanjem virtuelnog modela može se doći do značajnog broja zaključaka koji inicijano mogu dovesti do unapređenja samog mehanizma. Posmatranje trodimenzionalnog modela kao takvo nije dovoljno za formiranje kompletne slike o posmatranom mehanizmu. Ključni nedostatak predstavlja odsustvo analize kretanja samog mehanizma. Iz ovog razloga je neprodno izvršiti simulaciju kretanja mehanizma kako bi se posmatranjem ponašanja aktivnih i pasivnih zglobova u toku rada mehanizma došlo do potpunijih i adekvatnih zaključaka u pogledu pokretljivosti i funkcionalnosti samog mehanizma.

Težište ovog rada će biti na formiranju simulacionog modela razmatranog mehanizma kao i na samoj analizi kretanja mehanizma. Takođe, biće prikazan konceptualni model razmatranog paralelnog mehanizma sa posebnim akcentom na analizu pokretljivosti mehanizma Čebiševa u sklopu novog paralelnog mehanizma koji je predmet razvoja.

2. KINEMATIČKA STRUKTURA RAZMATRANOG PARALELNOG MEHANIZMA

Paralelni mehanizam razmatran u okviru ovog rada je sačinjen od stacionarne baze i pokretne platforme međusobno povezane sa tri kinematička lanca. Svaki od tri kinematička lanaca je osnažen translatorskim aktuatorima tako da se translatorno kretanje između stacionarne baze i kinematičkih lanaca transformiše u složeno, trodimenzionalno, kretanje pokretne platforme. Na ovaj način se potvrđuje mogućnost ostvarivanja tri stepena slobode kretanja razmatranog mehanizma. Na slici 2 se može videti žičani model razmatranog mehanizma sa primenjenim zglobova koji su korišćeni u konfiguraciji mehanizma kao veza između krutih elemenata mehanizma. Zglobovi korišćeni za vezu između krutih elemenata mehanizma su translatorsni, rotacioni i sferni. Neophodno je naglasiti da rotacioni i translatorsni zglobovi dopuštaju po jedan stepen slobode kretanja dok sferni zglob dozvoljava rotacije u tri pravca, odnosno dozvoljava ukupno tri stepena slobode kretanja.

Slika 2. Žičani model razmatranog mehanizma [5]

Kao što je već naglašeno razmatrani mehanizam je sačinjen od tri kinematička lanca, pri čemu dva od pomenuta tri kinematička lanca, razmatranog mehanizma, poseduju slične konfiguracije. Svakaki od ova dva kinematska lanca vrši povezivanje stacionarne baze sa pokretnom platformom pomoću zgloba tipa paralelograma. Kraće strane paralelograma čine delovi translatorsnog zgloba, kao i delovi pokretne platforme. Duže stranice zgloba tipa paralelograma su kruti štapovi koji su sa kraćim delovima povezani pomoću sfernih zglobova. Translatorsne ose koje povezuju ova dva kinematička lanca su međusobno paralelne, dok je veza između stacionarne baze i pokretne platforme takva da se razmatrana dva slična kinematička lanca međusobno

4. SIMULACIJA RADA RAZMATRANOG MEHANIZMA U VIRTUELNOM OKRUŽENJU

Izrada trodimenzionalnog modela kao i simulacija rada samog mehanizma je izvršena u softverskom paketu *PTC Creo Parametric*. Neophodno je naglasiti da trodimenzionalni model razmatranog mehanizma predstavlja uprošćenu verziju čiji je osnovni cilj provera funkcionalnosti samog modela mehanizma. Simulacija rada razmatranog mehanizma će biti pokazana u funkciji mašinske obrade uklanjanja materijala, što znači da će u ovom konkretnom slučaju posmatrani mehanizam imati ulogu jedne troosne glodalice.

Trodimenzijski model razmatranog mehanizma sačinjen od pojednostavljenih delova je prikazan na slici 4. Osaženi translatorski zglobovi sva tri kinematička lanca se kreću duž vodica pravolinijski bez neželjenih rotacija oko ose kretanja. Ovako opisane translatorske veze se u virtuelnom okruženju softverskog paketa *PTC Creo Parametric* definišu funkcijom *Slider*. Veza između aktivnog translatorskog zgloba i Čebiševljevog mehanizma, kao i veze unutar samog Čebiševljevog mehanizma su rotacione veze koje dozvoljavaju jednu rotaciju, odnosno samo rotaciju oko zadate ose. Rotaciona veza u primenjenom softverskom paketu je definisana funkcijom *Pin*. Zajedničko za pethodno opisane aktivne translatorske i pasivne rotacione veze je u tome da oba tipa veza dozvoljavaju samo po jedan stepen slobode kretanja. Preostale veze koje povezuju krute elemente mehanizma su sferne veze. Karakteristično za ovaj tip veza je to da dozvoljavaju rotacije oko sve tri ose Dekartovog koordinatnog sistema. Ovaj tip veza je u softverskom paketu *PTC Creo* definisan komandom *Ball*. Nakon definisanja pokretnih veza kompletiran je trodimenzionalni virtuelni model razmatranog mehanizma.

Slika 4. Trodimenzionalni model razmatranog mehanizma

Naredni korak pre sprovođenja same simulacije je definisanje trajektorije kretanja alata, odnosno pokretne platforme. Ovaj korak je od izuzetne važnosti za simulaciju mehanizma jer se pravilnim odabirom trajektorije mogu posmatrati izolovana i kombinovana kretanja delova mehanizma, što za posledicu može imati značajno bolje razumevanje mobilnosti samog mehanizma. Izgled odabrane trajektorije mehanizma je prikazan na slici 5. Razmatrane trajektorije su sačinjene od osnovnih geometrijskih oblika kao što su veliki kvadrat (80x80 mm), u njega upisani krug, u krug upisan zakošeni kvadrat i u njega upisan mali kvadrat (40x40mm) koji su dovoljni da pokažu izolovana kretanja svakog pojedinačnog kinematičkog lanca kao i simultana, složena kretanja više kinematičkih lanaca.

Kako bi bilo moguće izvršiti simulaciju kretanja mehanizma neophodno je najpre izvršiti programiranje kretanja alata to zadatoj trajektoriji. U ovom konkretnom slučaju je za programiranje putanje alata odabrana komanda *2 Axis Trajectory* iz panela *Mill* softverskog paketa *PTC Creo Parametric*. Pomoću ove komande je moguće označiti željenu konturu nakon čega se vrši generisanje kompletne putanje alata duž zadate trajektorije. Drugi neophodan korak je uvođenje sklopa razmatranog mehanizma u simulaciono okruženje kako bi se izvršila simulacija rada mehanizma. Proces povezivanja programirane trajektorije i sklopa razmatranog mehanizma se vrši tako što se u modelu sklopa razmatranog mehanizma definiše pozicija koordinatnog sistema *MACH_ZERO*, nakon čega se kordinatni sistem sa istim nazivom definiše i u modelu projektovane trajektorije.

Slika 5. Odabrana trajektorija za simulaciju kretanja razmatranog mehan

Na ovaj način se nakon učitavanja mašine u simulaciono okruženje izvršava povezivanje dva koordinatna sistema istog naziva. Da bi proces povezivanja mehanizma i programa bio kompletan neophodno je definisati poziciju na samom mehanizmu gde će biti smešten alat. Pozicija alata se definiše postavljanjem koordinatnog sistema *TOOL_POINT* na željeno mesto postavljanja alata [9]. Na ovaj način su ispunjeni svi uslovi i moguće je izvršiti simulaciju rada razmatranog mehanizma.

Simulacijom kretanja razmatranog mehanizma tako alat prati zadatu trajektoriju potvrđuje se sposobnost opisivanja složenih trajektorija primenom razmatranog mehanizma. Na slici 6 su prikazane karakteristične pozicije mehanizma pri opisivanju svakog od četiri zadata geometrijska oblika. Posmatranjem kretanja alata pri opisivanju svake od zadatih trajektorija dolazi se do zaključka da kada se vrši pravolinijsko kretanje alata paralelno pravcu kretanja translatorskih zglobova mehanizma sva tri translatorska zgloba se kreću

istovremeno istim brzinama, što je i očekivano. U svim drugim slučajevima neophodno je izvršiti složeno simultano kretanje svakog od tri translatorska zgloba kako bi se ostvarila željena pozicija alata mehanizma na trajektoriji. Ovakvom vrstom simulacije je moguće analizirati ima li kolizionih situacija mehanizma u toku rada u planiranim granicama radnog prostora, što će biti poseban predmet analize.

Slika 6. Simulacija rada razmatranog mehanizma pri opisivanju različitih trajektorija

5. ZAKLJUČAK

Simulacijom rada razmatranog mehanizma došlo je se do pozitivnih zaključaka u pogledu pokretljivosti i funkcionalnosti mehanizma. Razmatrani mehanizam u toku simulacije nije pokazao nikakva nepredviđena i koliziona kretanja niti slabosti po pitanju blokada u toku rada. Neophodno je istaći da je simulacija pokazala i jednu od osnovnih mana paralelnih mehanizama – radni prostor mehanizma. Zbog svoje kompleksnosti po pogledu velikog broja krutih elemenata i zglobova, razmatrani mehanizam poseduje značajno ograničen radni prostor malih dimenzija.

Predmet budućih istraživanja će biti utvrđivanje tačnog izgleda radnog prostora razmatranog mehanizma, kao i uspostavljanje veze između dimenzija radnog prostoga i dimenzijama kinematičkih lanaca, što će sa sobom daje povući mogućnost optimizacije radnog prostora mehanizma variranjem dimenzija njegovih osnovnih parametara. Predstavljeni simulacioni model je takođe pokazao važnost optimizacije izgleda pokretne platforme kako bi se omogućio pun potencijal rotacionih i sfernih zglobova, a ujedno i maksimizirao radni prostor razmatranog mehanizma.

6. LITERATURA

- [1] Patel Z.D., George P.M.: *Parallel Manipulators Applications—A Survey*, Modern Mechanical Engineering, 2, pp.57-64, 2012.
- [2] Connolly C.: *ABB High-Speed Picking Robots Establish Themselves in Food Packaging*, Industrial Robot: An international Journal, Vol. 34, No. 4, pp. 281-284, 2007.
- [3] Briot S., Pashkevich A., Chablat D.: *Technology-oriented optimization of the secondary design parameters of robots for high-speed machining applications*, HAL open science, 1, pp. 1-11, 2019.
- [4] Glavonjić, M., Milutinović, D., Živanović, S.: *Troosni paralelni mehanizam sa specifičnim rešenjima pasivnog translatornog zgloba*, 32. JUPITER konferencija, 28. simpozijum NU - Roboti - FTS, Zbornik radova, str.3.1-3.4, Mašinski fakultet, Beograd, Zlatibor, maj 2006.
- [5] Nešovanović Lj., Živanović S.: *Conceptual design of a novel mechanism with parallel kinematics based on Chebyshev's linkage*, 16th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering DEMI, Banja Luka, pp. 35–40, 2023.
- [6] Nešovanović Lj., Živanović S.: *Verification of kinematic joints on a physical prototype of a novel parallel mechanism based on Chebyshev's linkage*, 39th International Conference on Production Engineering of Serbia, Novi Sad, pp. 246-251, 2023.
- [7] Nešovanović, Lj., Živanović, S., Konjević, P.: *Inaccuracy analysis of Chebyshev's mechanism*, 10th International Scientific Conference on Flexible Technologies - mma 2024, Novi Sad, Serbia, September 24-26, 2024. (in print)
- [8] Shigley J.E., Uicker J. J., Pennock G.R.: *Theory of Machines and Mechanisms*, Oxford University Press 198 Madison Avenue, 1980.
- [9] Zivanovic, S., Tabakovic, S., Zeljkovic, M., Dimic, Z.: *Modelling and analysis of machine tool with parallel–serial kinematics based on O-X glide mechanism*, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, Vol. 43, No.456, 2021.

Nešovanović, Lj., Živanović, S., Popović, M.

SIMULATION OF A THREE-AXIS MECHANISM WITH PARALLEL KINEMATICS BASED ON CHEBYSHEV'S LINKAGE

This paper presents the conceptual design of a mechanism with parallel kinematic capable to achieve three degrees of freedom. A novel feature of the proposed mechanism is the application of the Chebyshev's linkage as a passive translational-rotary joint. As a representative of parallel kinematic mechanisms, the proposed design consists of numerous linkages connected with passive joints, resulting in a complex structure with a high number of dependent motions within the system. To gain insights into the mobility and overall performance of the mechanism, a simulation of the design in a virtual environment is required. This paper includes a simulation of the mechanism using the PTC Creo Parametric software package.

Key words: Mechanism with paralel kinematics, Chebyshev's linkage, Simulation, PTC Creo Parametric